

Grammar description of Estonian Sign Language: Methodological Approaches

Jari Pärigma, Peter Zalan Romanek, Liina Janson and Christian Rathmann
TLÜ Estonian Sign Language Research Lab

09.10.2025

EVKUR

Eesti viipekeele uurimisrühm

HARIDUS- JA
TEADUSMINISTEERIUM

projekti toetab

The Rationale for Grammar Description

1. Explanation: How and why linguistic structures work
2. Prediction: "If language has X, it is highly likely also to have Y"
(Aikhenvald, 2015)
3. Collection: Open-ended, requires systematic design
4. Importance: foundation for EVK research, education and preservation

EVK Grammar Sketch: objectives

Output formats: PDF, TLU Youtube and VisuoLab (EVK+Estonian)

Application:

- Academic research
- Curriculum & EVK teacher training
- Long-term documentation of EVK

Methodological Approaches: **Elicitation**

Strengths:

- targeted tasks
- detailed data

Limitation:

- prior preparation
- lack of natural settings

Methodological Approaches: Elicitation

Example: Number expression

Methodological Approaches: **Elicitation**

Example: Classifier constructions

Methodological Approaches: **Elicitation**

Example: Compounding

Methodological Approaches: **Corpus data**

Strengths: naturalistic data, variation studies possible, representation

Challenge: no comprehensive, systematic and representative EVK corpus

Project: Number expression

- what is useful?
- Capture sociolinguistic variation (region, age etc.)

EVKUR's pragmatic approach:

Selection of Concepts and Elicitation (together with Systematic Literature Review)

Methodological Approaches: Data Validity

- Metalinguistic awareness
- Capturing everyday EVK without academic framing
- Community-based, natural contexts:

SignCafe (Viipekeele kohvik)

EVK Grammar Description: Process

Methodological Challenges

- Balance between elicitation & natural discourse
- Terminology (EVK research literature)
- EVK corpus
- Validity = How to engage discussions with EVK users?

Süsteemaatiline ülevaade eesti viipekeele uurimistest							
Jrk	Pealkiri	Autor	Aasta	Publikatsioon	Valdkond/Tema	Keelekasutus	Link
1	Viipekeel kui suhtlemisvahend	Regina Paabo	1985	Tartu Riiklik Ülikooli	Fonoloogia	Eesti keel	Link
2	Mis on eesti viipekeel	Vahur Laiapea	1992	Akadeemia	Grammatika	Eesti keel	Link
3	The noun phrase in ESL from the typological	Merilin Miljan	1995	Estonian Institute of	Morfoloogia	Inglise keel	Link
4	Estonian Sign Language	Urmas Sutrop	2000	Sutrop, U. (2000). Estonian	?	?	Link
5	Adjectival modification in Estonian and ESL	Merilin Miljan	2001	Tartu Ülikooli eesti keele	Morfoloogia	Inglise keel	Link
6	Eesti viipekeele seisundikirjeldus	Vahur Laiapea, Merilin	2002	Koostööleping - HTM ja EKI;	Sotsioloogia	Eesti keel	Link
7	Isiku - ja kohanimed Eesti kurtide	Liina Paales	2002	Pro Folkloristika IX -	Sotsioloogia	Eesti keel	Link
8	Numbriviiped eesti viipekeeles	Merilin Miljan	2003	TRAMES, 2003, 7(57/52), 3,	Morfoloogia	Inglise keel	Link
9	Eesti viipekeele õpetamisest ja õppimisest	Regina Toom ja Monika	2005	Kultuurileht SA, 8/2005, 18-21	Haridus	Eesti keel	Link
10	Ajasuhete väljendamine eesti viipekeeles	Monika Trükmann	2006	Magistritöö, TÜ,	Morfoloogia	Eesti keel	Link
11	Tähendusi viipekeelest	Vahur Laiapea	2006	Magistritöö, TÜ,	Fonoloogia/morfolo	Eesti keel	Link
12	Eesti kurtide kogukonnast ja eesti viipekeelest	Liivi Hollman	2006	Oma keel number 13, sügis	Fonoloogia	Eesti keel	Link
13	Eesti viipekeele transkriptsioonist	Regina Toom, Monika	2006	Eesti rakenduslingvistika	Fonoloogia,	Eesti keel	Link
14	Eesti viipekeele keroloogiasüsteemi kirjeldus	Egle Püvi	2006	BA töö, TÜ, Eripedagoogika	Fonoloogia	Eesti keel	Link
	"Viibelda on mõnus" käsiraamat	Regina Paabo	2006	?	kirjanduslik käsitlus	Eesti keel	Link
15	Eesti viibete võrdlus vene viibetega Swadesh 200	Liisi Taniroo	2007	BA töö, TÜ, Eripedagoogika	Fonoloogia,	Eesti keel	Link
16	Keel on lahti: tähendusi viipekeelest	Vahur Laiapea	2007	?	?	Eesti keel	?
17	Kohamärkide süsteem eesti viipekeeles	Liina Paales	2008	TÜ kirjastus, Tiiu Jaago, Ene Kõresaar, eesti ja võrdleva rahvalaule osakond,	Tomonüümia, etimoloogia	Eesti keel	Link

Next steps

- **EVK Grammar Sketch** as a foundation for **discussion with EVK language users**
- Alignment **with EVK literature**
- **Plural expressions: pilot** sociolinguistic variation study
- **EVK corpus:**
 - Pilot video recordings
 - Metadata + annotation standards
- Mid-term aim: Revisiting EVK Grammar Sketch

Discussion and Summary

- EVK Grammar Sketch bilingual-bimodal (EVK + Estonian)
- EVK grammar = *foundation for research education, and technology*
- EVK corpus

Acknowledgments

EVKUR

Eesti viipekeele uurimisrühm

HARIDUS- JA
TEADUSMINISTEERIUM

projekti toetab

References

- Aikhenvald, A. Y. (2015). *The art of grammar: A practical guide*. Oxford University Press.
- Pfau, R., Steinbach, M., & Woll, B. (Eds.). (2015). *Sign language: An international handbook*. De Gruyter Mouton.
- Makaroglu, H., Dikyuva, H., & Arik, E. (2017). *Turkish Sign Language grammar*. TİD Research and Application Center, Anadolu University.
- Branchini, C., & Mantovan, L. (Eds.). (2020). *A grammar of Italian Sign Language (LIS)*. Edizioni Ca'Foscari.
- Klomp, U. (2021). *A descriptive grammar of Sign Language of the Netherlands*. LOT.
- Quadros, R. M. de, et al. (2024). *O grande livro de Libras: Língua Brasileira de Sinais*. Contexto.
- Sutton-Spence, R., & Woll, B. (1999). *The linguistics of British Sign Language: An introduction*. Cambridge University Press.
- Mosel, U. (2006). *Grammaticography: The art and craft of writing grammars*. In F. Ameka, A. Dench, & N. Evans (Eds.), *Catching language: The standing challenge of grammar writing* (pp. 41–68). De Gruyter Mouton. <https://doi.org/10.1515/9783110197690.41>
- Padden, C. (2015). Sign language grammars. In R. Pfau, M. Steinbach, & B. Woll (Eds.), *Sign language: An international handbook* (pp. 341–360). De Gruyter Mouton. <https://doi.org/10.1515/9783110261322.341>
- Fenlon, J., Schembri, A., Rentelis, R., Vinson, D., & Cormier, K. (2015). Using corpora to examine variation in sign language. In J. Durand, U. Gut, & G. Kristoffersen (Eds.), *The Oxford handbook of corpus phonology* (pp. 379–395). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199571932.013.021>